

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PROFESSOR HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS -
EXTREMOZ
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM INFORMÁTICA
TURMA: 3º A
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO**

**ANNY HELOYSE DE FREITAS PINHEIRO
IVONE VITÓRIA PINHEIRO DA SILVA
MARIA CLARA FIDELIS FERREIRA DA SILVA**

**Segurança da informação e Cidadania Digital: Proposta de Práticas
Educativas para os Estudantes do CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos**

**EXTREMOZ
2025**

Anny Heloyse de Freitas Pinheiro
Ivone Vitória Pinheiro da Silva
Maria Clara Fidelis Ferreira da Silva

Segurança da informação e Cidadania Digital: Proposta de Práticas
Educativas para os Estudantes do CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos

Trabalho de conclusão de curso apresentado no
Técnico em Informática da escola Centro Estadual
de Educação Profissional Professor Hélio Xavier
de Vasconcelos

Orientador: Allan Robson Silva Venceslau

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado e aprovado em 10/12/2025, pela
seguinte Banca Examinadora.

BANCA EXAMINADORA

Nancy Francisca

Centro Estadual de Educação Profissional Hélio Xavier de Vasconcelos

Allan Venceslau

Centro Estadual de Educação Profissional Hélio Xavier de Vasconcelos

Lula Borges

Centro Estadual de Educação Profissional Hélio Xavier de Vasconcelos

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, queremos agradecer a Deus por ter nos dado forças e sabedoria para concluir esse trabalho com excelência. Logo, queremos nos parabenizar por ser forte e resiliente nesse processo, pois não é fácil conciliar o ensino médio integrado com o nosso cotidiano, queremos agradecer ao nosso orientador e padrinho Allan Robson por ter nos ajudado a concluir esse trabalho, e também aos nossos coorientadores Marcelo Barros e Lula Borges por ter dado o auxílio necessário nessa jornada, e abrindo um parêntese queremos agradecer imensamente a nossa ex professora Maria Helena, pois mesmo de longe nos deu o apoio necessário e ajudou bastante a finalizar este trabalho. Ao nosso trio, desejo tudo de bom na vida profissional e que seja leve. Agradecemos também as turmas de informática e administração que colaboraram respondendo ao formulário e contribuindo para a coleta de dados da pesquisa.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	5
2. REFERENCIAL TEÓRICO	8
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES	16
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS	23
REFERÊNCIAS	25

Segurança da informação e Cidadania Digital: Proposta de Práticas Educativas para os Estudantes do CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos.

RESUMO

O presente trabalho buscou apresentar a falta de informação sobre a segurança digital no cotidiano dos estudantes do CEEP Hélio Xavier De Vasconcelos, com o intuito de identificar as suas vulnerabilidades, avaliando seus conhecimentos e informando acerca dos riscos que podem ocorrer.

Palavras-chave: Segurança da informação, Cidadania digital, Educação tecnológica, Práticas educativas, Proteção de dados.

1 INTRODUÇÃO

Nos dias atuais, a informação digital faz parte cada vez mais do nosso cotidiano e continua crescendo rápido, com o avanço da internet, das redes sociais e de atividades digitais, bilhões de informações pessoais são geradas e compartilhadas todo dia, o que representa uma grande oportunidade para as pessoas se conectarem. No entanto, isso também cria um ambiente suscetível a ataques cibernéticos, prejudicando indivíduos e empresas. Proteger as informações, então, não vira somente uma necessidade técnica, mas também uma necessidade em nosso cotidiano.

Nesse contexto, a segurança da informação é um conjunto de práticas, políticas e tecnologias essenciais para a proteção de dados em ambientes digitais. Em que, de acordo com a norma ISO/IEC 27001 (2013), ela pode ser definida como o conjunto de medidas destinadas a garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações contra ameaças e acessos não autorizados.

Esses três pilares, conhecidos como tríade CIA (do inglês Confidentiality, Integrity and Availability), são fundamentais para a proteção eficaz das informações. A confidencialidade (Confidentiality) garante que os dados sejam acessados apenas por pessoas autorizadas; a integridade (Integrity) mantém as informações corretas e inalteradas; e a disponibilidade (Availability) garante que os dados estejam acessíveis sempre que necessário. Com esse grande aumento das interações online, a falta de conhecimentos em alguns aspectos digitais se tornou uma preocupação importante.

De acordo com o formulário enviado aos alunos, do Ceep Hélio Xavier De Vasconcelos, percebe-se que pode haver dificuldades de compreensão entre alguns estudantes do curso técnico em Informática e Administração, sobre os conceitos e a importância da segurança da informação em seu cotidiano digital.

Em um contexto de digitalização crescente, essa falha representa um risco, pois a falta de práticas seguras e adequadas pode expor esses jovens a ameaças como ataques cibernéticos, vazamento de dados e outras vulnerabilidades. Diante disso, torna-se fundamental promover estratégias educativas que capacitem esses estudantes a adotarem comportamentos seguros no uso das tecnologias. Assim, este estudo busca responder à seguinte questão central: de que forma é possível

motivar e educar os alunos do curso de Informática e administração para que saibam sobre as práticas que os expõem a vulnerabilidades em suas atividades digitais?

Essa é uma questão crucial, pois a falta de conhecimento pode levar a sérias vulnerabilidades, para esses estudantes. Esse tema é relevante não apenas do ponto de vista técnico, mas também sociológico e político. A proteção dos dados pessoais é um direito fundamental, e orientar mais esses jovens sobre a importância da segurança da informação pode ajudar a formar cidadãos mais informados e críticos, prontos para se protegerem contra ameaças digitais.

O presente trabalho foi desenvolvido no Centro Estadual de Educação Profissional Hélio Xavier de Vasconcelos, localizado no município de Extremoz, no estado do Rio Grande do Norte, com foco nos estudantes do curso técnico em Informática e Administração. Considerando que a tecnologia está cada vez mais presente nas rotinas pessoais, acadêmicas e profissionais.

No contexto escolar, especialmente em cursos voltados à área tecnológica, a segurança da informação deve ser tratada não apenas como um conteúdo técnico, mas também como um componente formativo e educativo, capaz de promover a conscientização sobre os riscos e as responsabilidades no ambiente virtual. Nesse sentido, este trabalho busca orientar e sensibilizar os estudantes quanto à importância de proteger seus dados, dispositivos e identidades digitais, evitando práticas que possam comprometer sua privacidade e integridade no meio digital.

Além disso, ao abordar esse tema dentro de uma instituição de ensino técnico, pretende-se estimular o desenvolvimento de uma cultura de segurança digital entre os alunos do CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos, contribuindo para a formação de futuros profissionais mais conscientes, éticos e preparados para os desafios da era da informação.

Destarte, o presente estudo tem como objetivo geral identificar as lacunas de conhecimento existentes entre os alunos do CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos em relação à segurança da informação, criptografia e ao uso seguro das tecnologias digitais no cotidiano escolar e pessoal.

Como objetivos específicos, serão desenvolvidas estratégias educativas eficazes voltadas à sensibilização sobre segurança da informação. Além disso, serão elaborados e divulgados cartazes educativos para a comunidade escolar, reforçando orientações sobre proteção de dados com o propósito de conscientizar os participantes e orientar quanto às práticas adequadas de segurança digital.

Como metodologia, para elaborar este artigo de pesquisa, alcançar respostas e explorar a relevância da segurança da informação no cotidiano dos alunos do CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos, localizado no município de Extremoz/RN, aplicamos a pesquisa bibliográfica por ser uma etapa fundamental no desenvolvimento do conhecimento científico e de pesquisa. Nesse sentido, esse método envolve, pesquisar e analisar informações já publicadas sobre o assunto. As fontes de referências são livros, artigos científicos, trabalhos de pesquisas, leis e estudos de caso. Logo, esses autores reforçam a ideia, “A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos.”(GIL, 2008, p. 50), pois fundamentará a presente pesquisa a partir do que aptos já publicaram sobre a temática.

Desse modo, também utilizamos a pesquisa de campo, como um método, pois permite compreender como as coisas realmente acontecem na prática, obtendo dados reais e atualizados. A pesquisa foi realizada por meio de um questionário com 12 perguntas direcionado aos alunos, para verificar o conhecimento sobre a segurança da informação. Segundo Antônio Carlos Gil (2019) “A pesquisa de campo consiste na observação dos fatos tal como ocorrem na realidade. O pesquisador vai ao encontro do fenômeno estudado para compreendê-lo a partir de sua manifestação natural.”

Com isso, para obter resultados usaremos a abordagem qualitativa que será utilizada para argumentar, compreender e discutir as percepções dos alunos sobre a segurança da informação. Buscando explorar, suas preocupações com a segurança digital e o impacto dessa tecnologia em suas interações online.

Por fim, utilizamos a abordagem quantitativa, onde permite a análise numérica dos dados, buscando compreender os fenômenos por meio de números, porcentagens, estatísticas e gráficos, reunindo dados sobre o conhecimentos dos alunos do CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos sobre a segurança da informação.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

O conceito de segurança acompanha a humanidade desde os primórdios, quando a principal preocupação era a proteção da vida, da família e dos bens materiais. Com o avanço da sociedade da informação, o bem mais valioso passou a ser o dado, que hoje circula em grande volume por meio de sistemas informatizados e redes de computadores. De acordo com Soares (1995, p. 448), a “segurança são procedimentos para minimizar a vulnerabilidade de bens e recursos, onde a vulnerabilidade é qualquer fraqueza que pode ser explorada para violar um sistema ou as informações que ele contém”. Essa definição é fundamental, pois mostra que não existe sistema totalmente invulnerável, mas sim estratégias para reduzir os riscos.

No ambiente pessoal, a informação é considerada um ativo estratégico. Veríssimo (2002) observa que, com a massificação da internet e das redes sem fio, aumentou significativamente a exposição dos sistemas a riscos de violação, já que os dados passaram a circular em meios abertos, muitas vezes sem proteção adequada, contribuindo para exposição de informações de pessoas “comuns”. Assim, a segurança da informação deixou de ser apenas um recurso técnico e se tornou uma necessidade estratégica para usuários no mundo digital.

A segurança da informação é um cuidado constante de organizações e pessoas que precisam ter para proteger seus dados contra riscos diversos, como acessos não autorizados, modificações indevidas, perdas ou até destruição. Em outras palavras, trata-se de um conjunto de práticas e políticas que buscam manter as informações seguras no dia a dia. Para isso, baseia-se em três pilares essenciais: A confidencialidade visa restringir o acesso às informações apenas a indivíduos autorizados, protegendo-as contra acessos indevidos e vazamentos. (BAARS et al., 2020). A integridade assegura que as informações permaneçam exatas e completas, sem alterações não autorizadas durante o armazenamento ou a transmissão, sendo essencial para a confiabilidade dos sistemas (SÊMOLA, 2014).

A disponibilidade garante que as informações e os sistemas estejam acessíveis e utilizáveis sob demanda por usuários autorizados. Esse princípio assegura a continuidade operacional das organizações, mesmo diante de falhas técnicas ou tentativas de ataque (BAARS et al., 2020). A autenticidade está relacionada à verificação da identidade de usuários e sistemas, garantindo que as

informações sejam provenientes de fontes legítimas e confiáveis (FERREIRA, 2019). Desse modo, a criptografia desempenha um papel central na segurança da informação, visto que, como prática de codificação de dados, é capaz de proteger informações contra acessos indevidos

2.1 CRIPTOGRAFIA

A criptografia, como prática de codificação de informações, remonta à antiguidade. Um dos primeiros exemplos conhecidos é o Ciframento de César, utilizado por Júlio César por volta de 58 a.C. Trata-se de uma cifra simples de substituição, na qual cada letra do texto é substituída por outra que aparece um número fixo de posições na frente no alfabeto (STALLINGS, 2017).

Na Idade Média, as técnicas de criptografia se tornaram mais sofisticadas, com destaque para o Ciframento de Vigenère, desenvolvido por Blaise de Vigenère no século XVI. Essa cifra utilizava uma chave repetitiva para alterar a substituição de letras de maneira mais complexa, tornando-a mais difícil de ser quebrada em comparação com a cifra de César. Segundo o *Cryptomuseum* (2023, p.10), “o que hoje se chama Cifra de Vigenère foi originalmente descrito por Giovan Battista Bellaso em 1553, no livro *La cifra del Sig. Giovan Battista Bellaso*. Blaise de Vigenère, em 1586, publicou uma variante mais forte o *autokey cipher* (É uma variante da Cifra de Vigenère, criada por Blaise de Vigenère, em que a chave não se repete o tempo todo em vez disso, depois da palavra-chave inicial, o resto da chave é formado pelo próprio texto da mensagem).

A cifra de Bellaso utilizava uma palavra-chave repetida para alterar alfabetos de substituição, o que lhe dava maior resistência em comparação com cifras monoalfabéticas simples, como a cifra de César”. Durante os séculos XIX e XX, a criptografia passou a ter grande relevância nas estratégias militares, especialmente durante as duas grandes guerras. Um exemplo marcante foi a quebra do código Enigma pelos aliados na Segunda Guerra Mundial. O matemático Alan Turing e sua equipe, utilizando máquinas como o Colossus, desempenharam um papel fundamental na decodificação das mensagens criptografadas pelo sistema Enigma, o que foi crucial para o esforço de guerra.

Com o advento da computação nos anos 1970, a criptografia deu um salto significativo com o desenvolvimento da criptografia de chave pública, um avanço revolucionário que possibilitou a troca segura de informações sem a necessidade de

compartilhar previamente uma chave secreta. O algoritmo RSA, desenvolvido por Ron Rivest, Adi Shamir e Leonard Adleman em 1977, é um dos mais conhecidos exemplos de criptografia de chave pública (RIVEST et al., 1978). Essa técnica possibilitou a implementação de sistemas de segurança modernos como os utilizados em transações online, e-mail seguro e autenticação digital. criptografia de chave pública permite que duas partes se comuniquem com segurança sem a necessidade de compartilhar previamente uma chave secreta (RIVEST et al., 1978, p. 120)

2.1.1 CRIPTOGRAFIA NO WHATSAPP

No início de abril de 2016, surgiu a criptografia de ponta a ponta no whatsapp, ela garante que as mensagens e chamadas sejam protegidas para que apenas o autor da mensagem e o destinatário possam realizar a leitura e a escuta das mensagens. Dessa forma ninguém, nem mesmo o Whatsapp, pode acessar o conteúdo das mensagens ou chamadas. Entretanto, essa inovação acabou gerando uma polêmica com o poder judiciário. Conforme relata Teixeira et al. (2015, p. 8), antes mesmo de apresentar a criptografia ponto-a-ponto, o aplicativo, hoje de propriedade da empresa Facebook, sofreu algumas sanções judiciais por não colaborar com determinadas investigações. Em dezembro de 2015, o WhatsApp foi bloqueado por 48 horas por uma determinação da 1ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo (SP). A decisão foi proferida pela juíza Sandra Regina Nostre Marques em um procedimento criminal, que corre em segredo de justiça

A criptografia é ativada automaticamente e funciona com um sistema de chaves: uma chave pública e uma chave privada, que são usadas para criptografar e descriptografar as mensagens. Embora seja um método robusto, a criptografia de ponta a ponta não é totalmente segura e possui algumas vulnerabilidades e limitações. Entre elas estão a possibilidade de acesso a mensagens em dispositivos comprometidos por (*malware*), que podem capturar o conteúdo antes ou depois da criptografia; backups não criptografados, que permitem que terceiros acessem o histórico das conversas; falhas ou erros de implementação no aplicativo. Além disso, existem limitações legais, já que autoridades podem exigir acesso às comunicações em determinadas situações (TEIXEIRA; SABO; SABO, 2017).

2.2 SENHAS SEGURAS

Senhas seguras são combinações de caracteres criados para proteger informações pessoais, contas digitais ou sistemas contra acessos não autorizados. O objetivo principal é garantir que apenas os usuários autorizados consigam acessar determinado serviço ou dispositivo. Nesse sentido, também existe a quebra de senha ou ataques a senhas, que está relacionado a um conjunto de técnicas utilizadas para obter um acesso não autorizado a sistemas, serviços ou informações protegidas por senhas.

A quebra de senha pode ocorrer por diferentes métodos, incluindo ataques de força bruta, nos quais todas as combinações possíveis de caracteres são testadas, e ataques por dicionário, que exploram senhas fracas ou comuns. Técnicas de quebra de senha, como ataques de força bruta e dicionário, representam ameaças significativas à segurança da informação, exigindo que senhas sejam fortes e constantemente atualizadas (STALLINGS, 2016).

Assim, senhas simples, como datas de aniversário, datas comemorativas ou até mesmo o famoso “1234”, são extremamente arriscadas. Entretanto, inventar novas senhas aleatórias e memorizá-las é uma tarefa difícil para o cérebro humano, justamente por essa ótica que as pessoas preferem as senhas fáceis. O autor Joe Kissel relata esse viés:

Diante dessa dificuldade as pessoas normalmente procuram por atalhos. Assim, elas escolhem senhas fáceis, como o nome dos seus filhos ou um padrão de teclas do teclado. Mesmo que elas se deem ao trabalho de criar uma senha mais complexa, elas acabam a utilizando em todos os lugares, pois assim é necessário memorizar apenas uma senha em vez de dezenas (KISSELL, 2017, P.16).

O uso de senhas fortes é essencial para proteção dos seus dados, elas são uma forma prática e necessária de proteger tudo que você faz online, quanto mais forte a senha, mais difícil será para alguém invadir sua conta. Diante disso, não é recomendado deixar as contas digitais vulneráveis. A proteção de senhas é um aspecto fundamental da segurança da informação, exigindo atenção constante às boas práticas recomendadas (KISSELL, 2017).

2.3 PROTOCOLOS: HTTP/HTTPS

O protocolo HTTP (Hypertext transfer protocol) é um protocolo de comunicação que possibilita a troca de informações entre computadores na internet,

principalmente entre navegadores e servidores. Entretanto, ele é responsável por permitir o acesso à página web, imagens, vídeos e outros recursos, funciona também de forma padronizada, garantido que diferentes sistemas consigam “conversar” (FIELDING et al.,1999). Contudo, o HTTP transmite os dados em texto simples, sem oferecer mecanismos de segurança como a criptografia, o que torna vulnerável a acessos não autorizados e à alteração das informações durante a transmissão. (MICHAELSON et al.,2017).

Com isso, o HTTPS (Hypertext transfer protocol secure) surgiu como uma extensão segura do HTTP. Sua principal diferença é a utilização de protocolos de criptografia, como SSL/TLS (são protocolos de criptografia, é essencial para proteger informações sensíveis em qualquer serviço que envolva dados pessoais) que garantem a confidencialidade, a integridade e a autenticidade das informações entre cliente e servidor. Dessa forma, o HTTPS assegura seus dados, reduzindo riscos de ataques e garantindo maior confiança ao usuário.

2.4 SEGURANÇA DE REDES SEM FIO

O surgimento das redes sem fio começou como uma forma de expandir as redes cabeadas, permitindo maior alcance e facilitando a conexão. Uma das principais vantagens foi a instalação bem mais simples, já que não é preciso passar cabos ou quebrar paredes e pisos, como acontece nas redes tradicionais. Com o aumento do uso de notebooks, que são aparelhos feitos para serem usados em qualquer lugar, ficou claro que os cabos limitavam bastante a mobilidade dos usuários. As redes sem fio resolveram esse problema, oferecendo acesso à internet de forma mais prática e sem a necessidade de fios.

Outro ponto importante para a popularização dessas redes foi o avanço rápido da tecnologia. As empresas criaram padrões de comunicação, como o IEEE 802.11, que permitiram que equipamentos de marcas diferentes funcionassem juntos, tornando a tecnologia mais acessível e fácil de usar.

As redes sem fio (*wireless*) representam uma das principais inovações tecnológicas no campo das telecomunicações, pois possibilitam a conexão de dispositivos sem a necessidade de cabos físicos. Esse modelo de comunicação trouxe mais mobilidade, flexibilidade e praticidade para usuários domésticos, corporativos e até mesmo em ambientes públicos, tornando-se um recurso amplamente difundido em todo o mundo. Sua popularidade está diretamente ligada à

facilidade de instalação e ao baixo custo de implementação em comparação às redes cabeadas tradicionais (LINHARES, 2007).

Entretanto, tais facilidades trouxeram também novos desafios de segurança. Diferente das redes cabeadas, em que o tráfego de dados se restringe ao ambiente físico delimitado pelos cabos, nas redes sem fio a transmissão ocorre pelo ar, o que facilita a interceptação por pessoas mal intencionadas. Dessa forma, a vulnerabilidade torna-se maior e requer a adoção de mecanismos mais robustos de proteção.

Veríssimo (2002) aponta que os principais riscos enfrentados em ambientes sem fio podem ser classificados em diferentes tipos de ataques:

Quadro 1: Riscos possíveis em redes sem fio.

Interrupção	Quando o invasor busca interromper o fluxo de dados entre origem e destino.
Interseção	Ocorre quando o atacante apenas captura as informações transmitidas sem alterar o conteúdo.
Modificação	Além de interceptar, o invasor altera os dados antes de encaminhá-los ao destino.
Fabricação	Quando são criados dados falsos para enganar o sistema de destino.

Fonte: VERÍSSIMO, 2002, p.16.

Um dos mecanismos mais utilizados para garantir a segurança em redes, especialmente nas redes sem fio, é a criptografia. Trata-se de um processo de transformação de uma mensagem em formato ilegível, de modo que apenas pessoas autorizadas possam compreendê-la.

Na atualidade, a criptografia se divide principalmente em dois grandes grupos:

Quadro 2: Tipos de criptografia.

Criptografia simétrica	A mesma chave é usada tanto para codificar quanto para decodificar a mensagem. Apesar de eficiente, enfrenta dificuldades relacionadas à distribuição segura dessa chave.
Criptografia assimétrica	Utiliza um par de chaves (pública e privada), aumentando a segurança da comunicação, pois elimina parte das fragilidades da chave única.

Fonte: VERÍSSIMO, 2002, p.40.

Segundo Veríssimo (2002), a aplicação da criptografia nas redes sem fio é essencial, pois os dados, ao trafegarem pelo ar, estão sujeitos a interceptações frequentes. Assim, a codificação garante que, mesmo em caso de captura da informação, ela não seja inteligível para o invasor.

O primeiro protocolo criado para proteger essas redes foi o *Wired Equivalent Privacy* (WEP), lançado em 1999 junto com o padrão IEEE 802.11. A proposta era oferecer um nível de privacidade equivalente ao das redes cabeadas, utilizando criptografia por meio do algoritmo RC4, códigos de verificação de integridade (CRC-32) e métodos de autenticação simples. Apesar disso, o WEP logo demonstrou ser frágil, pois o tamanho reduzido das chaves, a repetição de vetores de inicialização e a falta de gerenciamento automático tornaram a proteção facilmente quebrável. Na prática, qualquer pessoa com conhecimentos básicos e acesso a ferramentas disponíveis na internet podia violar a segurança do protocolo, o que comprometia a confidencialidade das informações (BORISOV; GOLDBERG; WAGNER, 2001).

Diante das vulnerabilidades do WEP, a Wi-Fi Alliance lançou em 2003 o Wi-Fi Protected Access (WPA), que representou uma solução temporária enquanto novos padrões eram desenvolvidos. O WPA ainda utilizava o RC4, mas incorporava melhorias importantes, como vetores de inicialização maiores, o Message Integrity Code (MIC) para maior confiabilidade na verificação de dados e a distribuição automática de chaves, corrigindo uma das falhas mais críticas do WEP. Embora mais seguro, o WPA foi considerado apenas uma etapa de transição, já que ainda herdava limitações da estrutura anterior (LINHARES, 2007).

A consolidação da segurança ocorreu em 2004 com a homologação do IEEE 802.11i, também conhecido como WPA2. Diferente do WPA, esse protocolo substituiu o RC4 pelo algoritmo AES (Advanced Encryption Standard), garantindo uma criptografia mais robusta e confiável. Além disso, manteve os avanços relacionados ao gerenciamento dinâmico de chaves e à integridade das mensagens. Apesar de ser considerado seguro até hoje, o WPA2 apresenta algumas limitações, como a possibilidade de ataques de negação de serviço e a vulnerabilidade decorrente da utilização de senhas fracas por parte dos usuários. Ainda assim, trata-se do protocolo mais utilizado atualmente, consolidando-se como a base da proteção em redes Wi-Fi (IEEE 802.11i WG, 2004; LINHARES, 2007).

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A presente seção apresenta e analisa os resultados obtidos a partir da aplicação de um questionário estruturado, elaborado na plataforma Google Forms, composto por 10 questões objetivas. O instrumento teve como objetivo identificar o nível de conhecimento dos alunos dos cursos de Informática e Administração do CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos acerca da segurança da informação e das práticas de proteção digital no cotidiano.

O questionário foi disponibilizado aos participantes de forma on-line, por meio da plataforma Google Forms, acessível pelo link: <https://forms.gle/74zzhkxrrXVcl2uX>, o que possibilitou uma coleta de dados eficiente, garantindo maior alcance e facilidade de participação dos respondentes.

A aplicação do instrumento permitiu a obtenção de dados relevantes sobre a compreensão dos alunos em relação a temas como criação e uso de senhas seguras, identificação de ameaças digitais, utilização adequada de dispositivos eletrônicos, navegação segura e adoção de boas práticas no ambiente virtual. A análise dos resultados contribui para a avaliação do nível de conscientização dos estudantes e para a identificação de lacunas no conhecimento, as quais podem subsidiar a proposição de ações educativas futuras, com vistas ao fortalecimento da cultura de segurança digital na instituição.

Gráfico 01: Turmas que responderam o formulário

TURMA:
35 respostas

Formulário de Avaliação de Segurança Digital. 2025. Formulário online – Google Forms. Disponível em: <https://forms.gle/74zzhkxrrXVcl2uX7>. Acesso em: 16 dez. 2025.

De acordo com o gráfico acima, mostra-se todas as turmas que contribuíram para a nossa pesquisa de campo, totalizando em 6 turmas entre os cursos de Informática e Administração. A turma que teve a maior quantidade de resposta, com a porcentagem de 37,1% foi a turma do 3º Informática.

Gráfico 02: Primeira pergunta do forms.

Você costuma proteger suas informações pessoais (como senhas, dados bancários, etc.) com boas práticas de segurança digitais?

35 respostas

De acordo com o Gráfico 02, a maioria dos alunos adota boas práticas de segurança digital: 51,4% sempre protegem suas informações e 40% fazem isso às vezes. Apenas 8,6% raramente utilizam medidas de proteção. Os dados mostram boa conscientização geral, mas ainda há alunos que não mantêm essas práticas de forma consistente.

Gráfico 03: Segunda pergunta do Forms

Você sabe o que é Criptografia?

35 respostas

O gráfico acima mostra que a maioria dos participantes não conhece criptografia: 45,7% não sabem o que é, 42,9% já ouviram falar mas não entendem bem, e apenas 11,4% dizem conhecer o tema.

Gráfico 04: Terceira pergunta do Forms

Para você, qual é o principal objetivo da criptografia?

35 respostas

O gráfico 04 mostra que 91,4% dos participantes entendem que o principal objetivo da criptografia é impedir acesso não autorizado aos dados, enquanto as demais opções tiveram porcentagens mínimas.

Gráfico 05: Quarta pergunta do forms

Você se sente seguro(a) ao usar aplicativos de mensagens como o WhatsApp, mesmo com a criptografia ponta a ponta?

35 respostas

De acordo com o gráfico 05, a maioria dos participantes (62,9%) se sente segura usando aplicativos com criptografia ponta a ponta, enquanto 20% não sabem o que isso significa e 17,1% não se sentem seguros.

Gráfico 06: Quinta pergunta.

A escola já ofereceu alguma atividade, aula ou palestra sobre segurança da informação ou criptografia?

35 respostas

A maioria dos estudantes não teve ou não se lembra de atividades sobre segurança da informação: 48,6% não lembram, 40% dizem que não houve e apenas 11,4% afirmam que já tiveram.

Gráfico 07: Sétima pergunta do forms.

Você já foi vítima de algum golpe digital ou tentativa de invasão (por e-mail, redes sociais, links suspeitos etc.)?

35 respostas

Segundo o gráfico 07, mostra que as respostas estão bem divididas: 51,4% dos participantes afirmam não ter sido vítimas de golpes ou tentativas de invasão digital, enquanto 48,6% dizem que já passaram por alguma situação desse tipo.

Gráfico 8: Oitava pergunta do forms:

Em sua opinião, qual seria a melhor forma de ensinar segurança da informação nas escolas?
35 respostas

O gráfico mostra que a maioria dos participantes prefere aulas práticas com exemplos reais (82,9%) para aprender segurança da informação. Jogos e simulações (34,3%) aparecem como segunda opção, enquanto palestras com especialistas (25,7%) foram as menos escolhidas.

Gráfico 9: Nona pergunta.

Aprendendo mais sobre segurança da informação, você acha que mudaria seus hábitos digitais?
35 respostas

O gráfico mostra que 100% dos participantes afirmam que mudariam seus hábitos digitais ao aprender mais sobre segurança da informação. Isso indica que todos reconhecem a importância do conhecimento na área e acreditam que ele teria impacto direto em suas práticas online.

Gráfico 10: Décima pergunta.

Você utiliza aplicativos de serviços bancários no seu dia a dia?

35 respostas

O gráfico mostra que a grande maioria dos participantes (94,3%) utiliza frequentemente aplicativos de serviços bancários no dia a dia. Apenas uma pequena parcela afirma raramente utilizar esses aplicativos.

Gráfico 11: Décima primeira pergunta.

Você costuma acessar seus aplicativos (incluindo bancários) utilizando redes Wi-Fi públicas? Se sim, você se sente seguro ao usar essas redes?

35 respostas

O gráfico mostra que a maior parte dos participantes evita ou tem insegurança ao usar redes Wi-Fi públicas para acessar aplicativos. Enquanto 37,1% não utilizam essas redes, outros 37,1% até utilizam, mas não se sentem seguros. Apenas 25,7% afirmam acessar aplicativos por Wi-Fi pública e se sentirem seguros ao fazer isso.

Gráfico 12: Décima segunda pergunta.

Ao criar uma senha para serviços online, você costuma utilizar senhas aleatórias?

35 respostas

O gráfico mostra que a maioria dos participantes não utiliza senhas aleatórias ao criar contas online: 74,3% afirmam não usar esse tipo de senha. Já 17,1% usam às vezes, enquanto apenas 5,7% dizem usar sempre e 2,9% responderam talvez. A maior parte dos usuários ainda não adota senhas aleatórias, o que indica práticas de segurança fracas e maior vulnerabilidade a ataques.

Gráfico 13: Décima terceira pergunta.

Você costuma usar a mesma senha em vários aplicativos ou criar senhas baseadas em informações pessoais (como datas de aniversário)?

35 respostas

O gráfico sobre o uso de senhas mostra que a maioria (62,9%) dos 35 entrevistados usa a mesma senha em vários aplicativos, o que é uma prática de alto risco de segurança. Apenas 28,6% dos participantes adotam o método seguro de criar senhas diferentes e seguras.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As considerações finais deste trabalho evidenciam que o objetivo proposto foi alcançado, ao identificar as lacunas de conhecimento existentes entre os estudantes do CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos acerca da segurança da informação, da criptografia e das práticas de uso seguro das tecnologias digitais. A análise dos dados obtidos por meio da pesquisa de campo demonstrou que, apesar do contato frequente dos alunos com ambientes digitais, ainda há fragilidades significativas na compreensão de conceitos fundamentais relacionados à proteção de dados, à navegação segura e à prevenção de ataques cibernéticos.

As estratégias educativas propostas como a realização de simulações práticas e a elaboração de materiais informativos a serem divulgados na comunidade escolar, mostraram-se pertinentes e adequadas ao contexto estudado. Tais ações contribuem para a formação de uma cultura de segurança digital, fortalecendo a capacidade dos estudantes de reconhecer riscos, adotar comportamentos preventivos e desenvolver maior responsabilidade no uso das tecnologias, elementos essenciais para o exercício da cidadania digital.

Ressalta-se, ainda, a relevância deste estudo para o ambiente educacional, especialmente em instituições técnicas, nas quais o domínio de práticas seguras é imprescindível para a formação profissional e pessoal. A segurança da informação deve ser entendida não apenas como um conjunto de medidas técnicas, mas como um componente educativo, que possibilita ao indivíduo proteger sua privacidade, seus dados e sua identidade digital.

Reconhecem-se, entretanto, algumas limitações, como o tamanho da amostra participante e o tempo destinado à execução das ações propostas. Pesquisas futuras podem ampliar o escopo da investigação, incorporar novas ferramentas de análise, aplicar intervenções educativas contínuas ou desenvolver programas permanentes de formação em segurança digital.

Conclui-se, portanto, que promover a conscientização sobre segurança da informação no ambiente escolar é uma necessidade emergente. O presente estudo contribuiu para evidenciar a importância desse tema e reforça que práticas educativas adequadas podem auxiliar os estudantes a se tornarem usuários mais críticos, conscientes e responsáveis no meio digital, favorecendo tanto sua

formação acadêmica quanto sua atuação como cidadãos na sociedade contemporânea.

REFERÊNCIAS

BAARS, Hans; HINTZBERGEN, Kees; HINTZBERGEN, Jule; SMULDERS, André. *Fundamentos de segurança da informação*. Rio de Janeiro: Brasport, 2020.

CABRAL, Carlos; CAPRINO, Willian. *Trilhas em segurança da informação: caminhos e ideias para a proteção de dados*. Rio de Janeiro: Brasport, 2015.

CRYPTOMUSEUM. *The Vigenère Cipher*. 2023. Disponível em: <https://www.cryptomuseum.com/crypto/vigenere/>. Acesso em: 8 out. 2025.

FERREIRA, Fernando Nicolau Freitas. *Segurança da informação*. São Paulo: Gráfica, 2019.

FIELDING, Roy Thomas et al. *Hypertext Transfer Protocol – HTTP/1.1*. RFC 2616. Internet Engineering Task Force (IETF), jun. 1999. Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2616>. Acesso em: 8 out. 2025.

FONTES, Edison Luiz Gonçalves. *Praticando a segurança da informação*. Rio de Janeiro: Brasport, 2008.

GOMES, Daniel; REZENDE, André. *Segurança da informação: fundamentos e aplicações*. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2019.

KISSELL, Joe. *Aprendendo a proteger suas senhas*. 1. ed. São Paulo: Novatec, 2017.

LINHARES, A. G.; GONÇALVES, P. D. S. *Uma análise dos mecanismos de segurança de redes IEEE 802.11: WEP, WPA, WPA2 e IEEE 802.11w*. 2009. Trabalho acadêmico – Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Informática (CIn), Recife, 2009.

SCHNEIER, Bruce. *Applied cryptography: protocols, algorithms, and source code in C*. 20. ed. New York: Wiley, 2015.

SÊMOLA, Marcos. *Gestão da segurança da informação*. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

STALLINGS, William. *Criptografia e segurança de redes: princípios e práticas*. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2017.

STALLINGS, William. *Cryptography and network security: principles and practice*. 7. ed. Boston: Pearson, 2016.

TEIXEIRA, Tarcisio; SABO, Paulo Henrique; SABO, Isabela Cristina. *WhatsApp e a criptografia ponto a ponto: tendência jurídica e o conflito*

privacidade versus interesse público. *Revista da Faculdade de Direito da UFMG*, Belo Horizonte, v. 71, p. 607–638, jul./dez. 2017.

VERÍSSIMO, Fernando. *Segurança em redes sem fio*. 2002. Monografia (Curso de Tópicos Especiais em Redes Integradas Faixa Larga – COS 871) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2002.